

EDUCAÇÃO EM SOLOS: COMPOSTEIRAS SUSTENTÁVEIS COM GARRAFAS PET EM UMA ESCOLA RURAL

Soil Education: Sustainable Compost Bins with PET Bottles in a Rural School

Guilherme José Borges Santos¹

Franciane Diniz Cogo²

Antonio Tassio Santana Ormond³

Marcos Aurélio da Silva Junior⁴

Érika Andressa da Silva⁵

RESUMO

O projeto foi desenvolvido entre março e dezembro de 2024, com o objetivo de promover a interação entre universidade e sociedade por meio da educação sobre solos em uma escola estadual rural de Passos, Minas Gerais. O público-alvo foi composto por estudantes do 6º ano do ensino fundamental. As atividades, conduzidas por professores e bolsistas, incluíram oficinas práticas de construção de composteiras utilizando garrafas PET e materiais orgânicos provenientes do meio rural. A metodologia adotada priorizou a participação ativa dos estudantes, conectando o aprendizado ao cotidiano da comunidade. Como resultados, observaram-se o fortalecimento da conscientização ambiental, a adoção de práticas sustentáveis e o aumento do interesse por cursos técnicos e superiores entre os jovens. Conclui-se que a proposta contribuiu significativamente para o desenvolvimento de uma visão crítica e sustentável, fortalecendo as relações entre universidade, escola e comunidade rural.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Sustentabilidade agrícola, Engajamento Estudantil.

ABSTRACT

The project was carried out between March and December 2024, aiming to promote interaction between the university and society through soil education in a rural school in Passos, Minas Gerais, Brazil. The target audience consisted of 6th-grade elementary school students. The activities, conducted by professors and scholarship students, included practical workshops on building compost bins using PET bottles and organic materials from the rural environment. The adopted methodology prioritized the active participation of students, connecting learning to the daily life of the community. As results, the project fostered increased environmental awareness, the adoption of sustainable practices, and greater interest in technical and higher education courses among the young participants. It is concluded that the initiative significantly contributed to the development of a critical and sustainable perspective, strengthening the relationship between the university, school, and rural community.

Key-words: Coffea arabica, Sustainability, Coffee farming.

1 Graduando, UEMG, guilherme.2138863@discente.uemg.br, <http://lattes.cnpq.br/2909037964296749>, <https://orcid.org/0009-0004-6347-6089>

2 Doutora, UEMG, franciane.diniz@uemg.br, <http://lattes.cnpq.br/4114254837097492>, <https://orcid.org/0000-0002-8388-7705>

3 Doutor, UEMG, antonio.ormond@uemg.br, <http://lattes.cnpq.br/3007232030803007>, <https://orcid.org/0000-0002-4718-2716>

4 Mestrando PPDRMA, UEMG, marcos.aurelio.junior@educacao.mg.gov.br, <http://lattes.cnpq.br/9243793192668870>, <https://orcid.org/0009-0005-2087-8173>

5 Doutora, IFC, erika.silva@ifc.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/1782657714572848>, <https://orcid.org/0000-0002-4718-2716>

1 INTRODUÇÃO

Este projeto tem como objetivo estreitar a relação entre a universidade e a comunidade rural por meio de ações educativas voltadas à sustentabilidade do solo, conduzidas por professores e bolsistas junto a estudantes de uma escola estadual localizada na zona rural de Passos, Minas Gerais, Brasil. As atividades envolveram oficinas práticas de construção de composteiras utilizando garrafas PET e o uso de minhocas para o manejo de resíduos orgânicos, promovendo o aproveitamento eficiente de recursos naturais disponíveis nas propriedades locais. As ações foram realizadas no ambiente escolar, durante o horário letivo, com o intuito de integrar o processo de aprendizagem ao cotidiano dos estudantes, garantindo sua participação ativa e incentivando a adoção de práticas ambientalmente responsáveis.

O impacto da proposta nos processos de transformação social está diretamente relacionado ao papel educativo da sensibilização sobre a importância do solo, consolidando práticas que favorecem a sustentabilidade e a conexão harmoniosa entre a sociedade e o ambiente natural (Muggler *et al.*, 2006; Sales *et al.*, 2020). A Educação em Solos, ao ser utilizada como ferramenta pedagógica, enfatiza o papel essencial do solo na manutenção da vida, destacando sua relevância para a segurança alimentar, a conservação da biodiversidade e o enfrentamento das mudanças climáticas. A partir dessa abordagem, busca-se não apenas informar, mas também inspirar atitudes concretas que transformem a relação das comunidades com os recursos naturais, promovendo um desenvolvimento mais consciente e sustentável.

As iniciativas de extensão propostas buscaram aproximar a universidade da comunidade, com o objetivo de fortalecer as escolas e populações rurais por meio da Educação em Solos. Pretendeu-se ainda motivar estudantes do campo a ingressarem em cursos técnicos ou superiores gratuitos disponíveis na cidade ou na região, ampliando suas perspectivas educacionais. Tais ações também incentivaram o desenvolvimento de uma visão crítica sobre a relação entre sociedade e meio ambiente, ao mesmo tempo em que promoveram uma interação respeitosa e colaborativa entre educadores, estudantes e a comunidade, visando ao crescimento sustentável e coletivo (Santo Junior *et al.*, 2019).

Diante da relevância da Educação em Solos e do papel transformador das escolas rurais, esta proposta de extensão universitária teve como foco principal a promoção de uma interação dialógica entre universidade e comunidade. A iniciativa concentrou-se na instrução prática sobre a produção

de composteiras com garrafas PET, integrando conhecimento técnico ao cotidiano escolar e fortalecendo os vínculos entre educação, meio ambiente e sociedade.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Público-Alvo e Local de Realização da Atividade de Extensão

O público-alvo foram os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Francisco da Silva Maia, também conhecida como Escola da Usina. Trata-se de uma escola pública rural localizada no município de Passos, sudoeste de Minas Gerais (Quadro 1).

Quadro 1: Informações da escola.

Escola	Endereço
Estadual Francisco da Silva Maia	Usina Rio Grande, s/n, Vila Industrial, CEP 37900-574, Passos, MG

Fonte: Dados do projeto (2025).

2.2 Convite à Escola, Apresentação das Atividades, Entrada em Campo e Termo de Autorização para Coleta de Dados

A Escola Estadual Francisco da Silva Maia foi convidada a participar do projeto “Educação em Solos na Escola Rural” por meio de um convite virtual enviado por WhatsApp. O convite foi acompanhado de uma descrição do projeto e de seus objetivos, permitindo que a instituição avaliasse sua relevância para a comunidade escolar.

Após a acessibilidade formal da escola, foi realizada assinatura de uma declaração de autorização para entrada em campo e o termo de autorização de coleta de dados. A coleta de dados incluiu a contagem do número de meninos e meninas matriculados no 6º ano, um dado fundamental para análise de impacto e planejamento das atividades de extensão. Esses documentos foram devidamente assinados pelo diretor da escola, garantindo a conformidade com os procedimentos éticos do projeto.

2.3 Atividades do Projeto com os Estudantes

2.3.1 Apresentação do Projeto

O Inicialmente, a equipe foi apresentada, juntamente com a UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais), e todos os estudantes foram convidados a compartilhar suas histórias e incentivados a participar ativamente do projeto. A intenção foi criar um ambiente de envolvimento e motivação, para que os alunos se sentissem parte do processo desde o início, promovendo uma conexão mais profunda com o projeto.

Quadro 2: Tema gerador, local de realização, abordagem teórica e prática da atividade.

Tema Gerador	Abordagem teórica	Abordagem prática
Minhocário Caseiro	- Entrega do Crachá	- Oficina: construção de minhocários utilizando garrafas PET e substratos disponíveis nas propriedades rurais (esterco e palha de café).
Local: sala de aula.	- Palestra interativa, com explicações sobre a importância dos minhocários para o solo e o ambiente.	- Entrega do folder "Minhocário Caseiro" (Figura 1), com instruções detalhadas sobre a construção e cuidados com o minhocário. - Entrega de um marca-página com os cursos da UEMG, incentivando a continuidade dos estudos.

Fonte: Dados do projeto (2025).

Figura 1: Folder "Minhocário Caseiro" (a), com instruções detalhadas sobre a construção e cuidados com o minhocário e marca-página com os cursos da UEMG (b).

Fonte: Dados do projeto (2025).

2.3.2 Atividades com o Tema Gerador

O tema gerador foi cuidadosamente escolhido por ser diretamente relacionado ao meio rural, com o objetivo de promover, a médio e longo prazo, processos de transformação social na comunidade. O Quadro 2 apresenta as abordagens adotadas para as atividades. O tema foi dividido em abordagens teóricas e práticas, permitindo uma compreensão mais ampla e integrada. As atividades foram realizadas de forma dinâmica na sala de aula, buscando sempre alinhar teoria e prática para facilitar o aprendizado dos estudantes.

2.3.3 Discussão sobre Sustentabilidade

O diálogo foi realizado com os estudantes sobre práticas sustentáveis que poderiam contribuir para a economia familiar no meio rural. O foco foi na redução de resíduos, aproveitamento de recursos locais e adoção de soluções que promovem o bem-estar ambiental e econômico da comunidade rural.

Durante a atividade, foram abordadas ações concretas como compostagem, reciclagem de materiais, uso eficiente da água e aproveitamento do resíduo da cana-de-açúcar. Além disso, os alunos foram incentivados a adotar e implementar essas práticas em suas próprias propriedades e no cotidiano rural, destacando o impacto positivo dessas ações tanto no ambiente quanto na economia familiar. A ideia era que os estudantes se tornassem protagonistas na promoção da sustentabilidade, levando os conhecimentos adquiridos para suas casas e aplicando-os de forma prática e eficaz.

2.3.4 Divulgação do projeto nas redes sociais

As etapas de preparação e pós-eventos foram divulgadas nas redes sociais por meio dos perfis do Grupo de Pesquisa NERCS, no Instagram® (https://www.instagram.com/nercs_12/), e também pelos participantes do projeto. Além disso, as atualizações foram compartilhadas no status do WhatsApp, garantindo uma ampla disseminação das informações e o engajamento de todos os envolvidos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Distribuição de Participantes por Gênero no Projeto

A distribuição dos participantes por gênero no projeto "Educação em solos: composteiras sustentáveis com garrafas pet em uma escola rural" mostrou uma predominância de meninos, com 10 participantes (83,3%) em comparação a apenas 2 meninas (16,7%). Essa diferença pode refletir a dinâmica tradicional de participação em atividades educacionais em áreas rurais, onde os meninos, muitas vezes, estão mais envolvidos nas atividades agrícolas e práticas externas, o que foi verificado a partir das participações dos estudantes.

A baixa no número de meninas traz uma preocupação associada a fatores socioculturais, isto sinaliza ainda mais responsabilidade da comunidade acadêmica, em futuras edições do projeto, buscando estratégias que incentivem a maior inclusão das meninas, promovendo o equilíbrio de gênero e fomentando o interesse por temas relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade.

Nos estudos realizados por Villwock, Germani e Roncato (2016) onde tratam das questões de gênero no mundo rural e na extensão rural brasileira, as autoras relatam sobre a necessidade de políticas públicas para as mulheres rurais e o mundo rural contemporâneo, necessitando de um avanço nas discussões da extensão rural e do desenvolvimento rural do país.

Figura 2: Distribuição de Participantes por Gênero no Projeto. Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Fonte: Dados do projeto (2025).

3.2 Atividade Central e aprendizado Prático

Durante a oficina de construção de minhocários utilizando garrafas PET (Figura 3) e materiais orgânicos, como esterco e palha de café, os estudantes participaram ativamente da atividade. Eles compartilharam suas experiências sobre o uso de materiais típicos da região, como a palha da cana e o esterco de curral, recursos comuns para eles, uma vez que a escola está situada no entorno da usina e muitos dos pais dos estudantes trabalham na produção de leite e na usina.

A palestra interativa abordou a importância dos minhocários para a saúde do solo e do ambiente, destacando como a compostagem e a reutilização de materiais podem contribuir para a sustentabilidade. Os alunos aprenderam sobre a melhoria da qualidade do solo e a relevância de reaproveitar resíduos que, de outra forma, seriam descartados. Para reforçar o aprendizado, foi entregue o folder "Minhocário Caseiro" (Figura 1), que contém instruções detalhadas sobre a construção e manutenção dos minhocários. Esse material serve como um recurso para que os estudantes possam revisar e refletir sobre o processo de construção e, no futuro, aplicar o conhecimento em suas propriedades.

Figura 3: Oficina de construção de minhocários utilizando garrafas PET.

Fonte: Dados do projeto (2025).

O aprendizado prático a partir do meio que se vive, já é relatado por Paulo Freire, conduz ao interesse genuíno e ao aprendizado contínuo que se inicia na sala de aula. O aprendizado prático, a partir do meio em que se vive, foi amplamente abordado por Paulo Freire, que destaca a importância de relacionar o conhecimento à realidade vivida pelos estudantes. Segundo ele, "a educação deve começar com o conhecimento do educando, com sua prática cotidiana" (Freire, 2001, p. 34). Ao praticar essa abordagem, a atividade de construção de minhocários despertou o interesse genuíno dos estudantes, incentivando o aprendizado contínuo que começa na sala de aula e se estende à prática no campo. Este método de ensino não só reforça os conceitos acadêmicos, mas também promove uma conexão mais profunda com o ambiente e a cultura local, estimulando os alunos a refletirem sobre soluções sustentáveis para seu próprio contexto.

3.3 Engajamento Estudantil e Sustentabilidade na Comunidade Rural

Os estudantes demonstraram grande interesse e participação durante as atividades de compostagem e construção de minhocários, o que fortaleceu a abordagem de aprendizagem ativa. Esse engajamento reflete uma conexão direta entre o aprendizado prático e a realidade local, tornando o processo educativo mais significativo e eficaz. Além disso, o projeto conscientizou os estudantes

sobre práticas sustentáveis que não apenas contribuem para a preservação ambiental, mas também têm o potencial de aumentar a renda no meio rural e fortalecer a comunidade. A integração de conceitos como compostagem e reutilização de materiais demonstra como a educação pode ser um motor de mudança, promovendo um futuro mais sustentável e próspero para a região.

Serra (2013) em seus estudos demonstrou que a participação ativa das comunidades no desenvolvimento rural sustentável é essencial para o fortalecimento da autonomia e da sustentabilidade local. Alertando que, as atividades de engajamento estudantil podem se tornar um pilar para aumentar a conscientização sobre práticas sustentáveis, que não só preservam o ambiente, mas também potencializam as fontes de renda rurais, como o uso de recursos locais para compostagem e outros projetos agrícolas. No contexto, Sant' Ana (2024, p.4) relata que “Para garantir uma Educação do Campo efetiva, é essencial uma abordagem pedagógica que valorize e compreenda a diversidade cultural e os saberes populares, fomentando o diálogo e a participação de todos os envolvidos de acordo com suas tradições”.

3.4 Alinhamento do projeto com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ods):

O projeto, focado no engajamento estudantil e na sustentabilidade rural, está intrinsecamente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), particularmente aos ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima). Ao envolver os estudantes em atividades práticas como compostagem e construção de minhocários, o projeto não só promove a aprendizagem ativa, mas também incentiva práticas sustentáveis, favorecendo o reaproveitamento de materiais (garrafas PET) e a redução de resíduos (ODS 12). Esta abordagem não só contribui para a melhoria da educação (ODS 4), mas também fortalece a economia local, com o potencial de aumentar a renda rural, alinhando-se ao ODS 1 (Erradicação da Pobreza) e ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável). A conscientização ambiental gerada entre os estudantes também impacta positivamente a comunidade, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas (ODS 13). Assim, o projeto exemplifica como a educação pode ser um motor de transformação, ao integrar os princípios dos ODS no cotidiano dos alunos e da comunidade rural.

3.5 Resultados da Divulgação do Projeto nas Redes Sociais

A divulgação do projeto nas redes sociais foi realizada de maneira eficaz, com as etapas de preparação e pós-eventos sendo compartilhadas nos perfis do Grupo de Pesquisa NERCS no Instagram® (https://www.instagram.com/nercs_12/) e também nos perfis pessoais dos participantes. Além disso, as atualizações sobre o projeto foram amplamente disseminadas por meio do status do WhatsApp, o que garantiu maior visibilidade e engajamento de todos os envolvidos. Essa estratégia de divulgação contribuiu para aumentar o alcance do projeto, promovendo uma maior participação e conscientização da comunidade escolar e da região sobre as atividades realizadas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto atingiu com sucesso seus objetivos ao promover uma conexão efetiva entre a universidade e a comunidade rural, utilizando a educação sobre solos como ferramenta principal. A atividade prática, confecção de composteiras com garrafas PET, serviram para capacitar os estudantes com conhecimentos aplicáveis ao seu contexto local, ao mesmo tempo em que estimularam a conscientização ambiental e a adoção de práticas sustentáveis. O envolvimento ativo dos participantes evidenciou o impacto positivo da extensão universitária na criação de soluções colaborativas para desafios rurais, contribuindo para o fortalecimento das comunidades e o desenvolvimento de uma visão crítica e sustentável entre os jovens.

5 AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos docentes, técnicos e demais profissionais da Escola Estadual Francisco da Silva Maia que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho. Também expressamos nosso agradecimento à UEMG pela concessão das bolsas PAEx para os estudantes.

REFERÊNCIAS

Freire, P. **Educação e mudança**. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001. 79 p. Disponível em: <https://ifbaiano.edu.br/portal/pos-eja-santa-ines/wp-content/uploads/sites/99/2020/07/Educa%C3%A7%C3%A3o-e-Mudan%C3%A7a.pdf>. Acessado em: Jun. 2025.

Mugger, C. C.; Sobrinho, F. A.; Machado, V. A. Educação em solos: princípios, teoria e métodos. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 30, n. 4, p.733-740, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcs/a/Nm8pcwCzY4dh87dzkzKQ9z/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Jun. 2025.

Sales, G. G. P.; Pimenta, G. P.; Cogo, F. D. Conscientização dos educandos rurais sobre agricultura sustentável: relato de experiência. **Revista Práxis: saberes da extensão**, João Pessoa, v. 8, n. 17, p.03-08, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/article/view/3949>. Acessado em: Jun. 2025.

Santos Junior, P. S. S. *et al.* Relato de experiência sobre a construção de um minhocário como prática de Educação do Campo. **Revista Práxis: saberes da extensão**, v. 7, n. 16, p.19-25, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/article/view/3184>. Acessado em: Jun. 2025.

Sant'Ana, H. A. A Educação do Campo como espaço de aprendizagem coletiva, resistência e fortalecimento identitário. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, v. 24, nº 2, 23 de janeiro de 2024. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/24/2/a-educacao-do-campo-como-espaco-de-aprendizagem-coletiva-resistencia-e-fortalecimento-identitario>. Acessado em: Jun. 2025.

Serra, I. D. V. **Desenvolvimento Rural Sustentável – Uma Perspectiva Participada**. 2013. 126p. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento, Diversidades Locais e Desafios Mundiais) – Instituto Universitário de Lisboa. Disponível em: https://fundacaofhc.org.br/tema/desenvolvimento-e-sustentabilidade/?gad_source=1&gad_campaignid=16818054878&gbraid=0AAAAADRrlqesmswGINpDi_MQXg59SU7sP&gclid=Cj0KCQjwu7TCBhCYARIsAM_S3Nhh4GBsg4zoQZLoOuoeW FtcDoU7InyWimQUslTG5b0hmY4OEzY-2goaApOWEALw_wcB. Acessado em: Jun. 2025.